

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21128013>

**O‘QUV MASHG‘ULOT GURUHI UZOQ MASOFAGA
YUGURUVCHILARNI JISMONIY RIVOJLANGANLIK
KO‘RSATGICHLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUSOBAQALARDAGI
O‘RNI**

Normuradov Nodirbek Bahrin o‘g‘li

O‘zDJTSU Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi

Ulug‘murodova Shoxsanam Norjigit qizi

Yengil Atletika yo‘nalishi 3-bosqich YA-51-23 guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Uzoq masofaga yugurish sportchining uzoq vaqt davomida jismoniy kuch sarflab yugurish qobiliyatini oshirish, Harakat tezligini oshirish, shuningdek, qadamni tez va samarali tashlashni o‘rgatish. Bu juda muhim, chunki uzoq masofaga yugurishda boshlanish va finish qismida tezlikni boshqarish zarurdir.

***Kalit so‘zlar:** pozitsiya, funksional holat, GPS, yurak urish monitorlari, texnika, mikrosikllar, musobaqa oraliqlari.*

KIRISH

Sportchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va ularga moslashgan mashqlarni tayyorlash. Misol uchun, ba‘zi sportchilar tezlikka yo‘naltirilgan mashqlarni ko‘proq bajarishlari kerak, boshqalar esa chidamlilikni oshirishga e‘tibor qaratadilar. Yuguruvchining to‘g‘ri pozitsiyasi, oyoqning yerga tushishi, qo‘llarni qanday harakatlantirish kerakligi va boshqalar. Bu bosqichda, harakatlarni yengillashtirish va tartibga solish juda muhim. Bu bosqichda sportchilar uchun murakkabroq mashqlarni bajarish va harakatlarni ko‘proq avtomatik holatga keltirish maqsad qilinadi. Bu jarayonda jismoniy kuch va energiya samaradorligini oshirishga alohida e‘tibor beriladi. Yuguruvchining yugurish tezligi, nafas olish texnikasi va bosish uslubini yaxshilashda uzoq masofalar uchun tayyorlov mashg‘ulotlari o‘tkaziladi. Odatda, bu mashqlarni asta-sekinlik bilan murakkablashtirish va uzoq masofalarni yugurishdan oldin qisqa masofalarda bajarish tavsiya etiladi. Ushbu bosqichda yuguruvchilarning harakati ancha noziklashadi, masalan, oyoqning erga tushish va harakat qilish usulini to‘liq nazorat qilish.

Maqsad va vazifalar. O'quv mashg'uloti guruhi uzoq masofaga yuguruvchilarining jismoniy hamda funksional tayyorgarliklarini inobatga olib, ularga berilayotgan yuklamalarni maqsadli boshqarish.

Tadqiqot usullarini tashkil etish. O'quv-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik tahlil, pedagogik kuzatuv, anketa so'rovnomasi, matematik tahlil.

Harakatning samaradorligini oshirish uchun yuguruvchilar nafas olish texnikalarini yaxshilaydi, shu bilan birga, tiklanish jarayonini optimallashtirishga ham e'tibor berishadi. Uzoq masofaga yuguruvchilar uchun turli texnik mashqlar, masalan, yurak urishini va mushaklarning ishlashini yaxshilashga qaratilgan mashqlar. Bu usulda, qadam tashlashning to'g'ri usullari va qo'llarni harakatlantirishning samarali texnikalari o'rganiladi. Harakat ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida, sportchilarning natijalarini va bajarilgan mashqlarni doimiy ravishda monitoring qilish zarur. Buning uchun, yurak urishini, tezlikni va masofani o'lchaydigan maxsus tizimlar (GPS, yurak urish monitorlari)dan foydalaniladi. Bugungi zamonaviy sportda videotahlil yordamida sportchilarning harakatlari va yugurish uslublari tekshiriladi. Bu usul sportchilarga o'z xatolarini aniqlashga va ulardan qochishga yordam beradi. Uzoq masofaga yuguruvchilarning jismoniy tayyorgarligi turli elementlardan tashkil topgan bo'lib, ularning umumiy jismoniy holatini yaxshilashga qaratilgan. Jismoniy tayyorgarlikning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat: Chidamlilik: Uzoq masofaga yugurish sportchining uzoq vaqt davomida jismoniy kuch sarflab yugurish qobiliyatini oshirishni talab qiladi. Bu uchun, mashg'ulotlar davomida yugurish davomiyligi va intensivligi oshiriladi. Tezlik: Harakat tezligini oshirish, shuningdek, qadamni tez va samarali tashlashni o'rgatish. Bu juda muhim, chunki uzoq masofaga yugurishda boshlanish va finish qismida tezlikni boshqarish zarur. Kuch va mushak kuchi: Uzoq masofaga yuguruvchilarda qo'llaniladigan kuch mashqlari - mushaklarni mustahkamlash va energiyani tejashga yordam beradi. Moslashuvchanlik: Tana mushaklarini cho'zish va elastiklikni oshirishga qaratilgan mashqlar uzoq masofaga yugurish uchun juda muhim. Bu, shuningdek, jarohlardan himoyalashga yordam beradi. Ba'zi mashqlarni, masalan, oyoq mushaklarini kuchaytirish va qadam tashlashni rivojlantirishga qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Texnika mahorati o'sa borishi bilan murabbiy sportchining shaxsiy jihatlarga kuprok e'tibor qaratish lozim bo'ladi, chunki bu bosqichda texnika ko'proq individual harakterga ega bo'ladi. Yuguruvchilarning texnik tayyorgarlik darajasi uning harakatlarining samaradorligi va tejamkorligi bilan aniqlanadi. Yugurish texnikasini tahlil qilish asosida, harakatlanish birligi sifatida ikki qadam qo'yish yoki sikl qabul qilinadi. Har bir sikl ikkita tayanch (chap va o'ng oyoq yordamida) davri va ikkita uchish fazalaridan tashkil topadi. Yaxshi yugurish texnikasi sifatida shunday yugurishni ko'rsatish mumkinki, ya'ni bunda barcha harakatlanishlar samarali ko'rinishga ega bo'lishi, silliq va hotirjam holatda bo'lishi, oldinga intilishning hech qanday keskin tarzdagi shiddatli

zo'riqishlarsiz, to'g'ri chiziq bo'ylab amalga oshirilishi qayd qilinadi. Bu holatga sezilarli darajada tizzadan bukilgan oyoqda o'tirish orqali erishiladi. Yugurish davomida start alohida yugurish yo'laklari bo'ylab amalga oshirilgan sharoitda ayrim yuguruvchilarning past darajada start olishi kuzatiladi, barcha qolgan vaziyatlarda uzoq masofalarga yugurishda yuqori darajada start olishlar qayd qilinadi. Start olishdan keyin odatda, tezlik olish dastlabki 30 - 40 metr masofada amalga oshiriladi va bunda sportchi yuguruvchilarning harakatlari sprinterdagi holatni eslatadi. Qayrilish sohalarida yugurish davomida sporchilarning gavdasi engil tarzda oldinga egiladi, o'ng oyoqning old qismi ko'proq ichkariga qaratiladi, o'ng qo'lning tirsagi esa gavadan uzoqlashtiriladi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Chidamlilik, egiluvchanlik, tezkorlik, kuchning eng samarali rivojlanishi yoshga oid sohalarini aniqlashda sezilarli farqlar mavjud, yetakchi olimlar bergan ma'lumotlar va mutaxasislarni fikriga ko'ra sportchilarning quidagi yoshga oid xususiyatlari jismoniy sifatlarni o'sishi bo'yicha samaraliroq deb hisoblanadi. Jismoniy rivojlanganlik bir necha yillar davomida sport faoliyatini saqlagan holda jismoniy tayyorgarlik uchun maxsus baza yaratish deb hisoblaydi. Yosh yengil atletikachilarni mashg'ulotlarida yoshi inobatga olingan holda mashg'ulot yuklamalari taqsimlanadi. Ixtisoslashuv bosqichida shug'ullanuvchi uzoq masofaga yuguruvchilar II-I sport raziryadlari me'yorlarini bajargan bo'ladilar. Uzoq masofalarga yugurish uchun iqtidorli yuguruvchilarni saralash testlaridan foydalaniladi. Bunda 12-13 yoshli uzoq masofaga yuguruvchilar 40 minut davomida 8 km masofani bosib o'tishadilar. Sportchilarning texnik tayyorgarligida harakatlarni erkin, bemalol bajarish qobiliyati katta rol o'ynaydi Murabbiylar ayniqsa boshlang'ich ixtisoslashuv bosqichida bolalar va o'smirlarni avval tik turgan, o'tirgan va yotgan hollarda keyinchalik yugurish, sakrashlar uloqtirish turlarida xam texnika elementlarini o'zlashtira olishlari zarur. Mikrosikllar tuzilmasiga o'zgartirishlar kirita turib, yugurish mashqlari tizimini yangilay turib, o'quv mashg'ulotlari sonini o'zgartirib, dam olish omillar va ularning xilma-xilligiga e'tibor bera turib, yuklamalar hajmi, o'sish dinamikasi, jadallik va izchilligini o'zgartira turib murabbiy va sportchi turli tashki noxushliklar ta'sirini kamaytirishga va tayyorgarlik mahorati darajasini oshirishga erishadilar. Davomiylik, shiddatlilik, takroriylik, yugurish masofasi, dam olishlar turlari va ular o'rtasidagi oraliq vaqt, mashg'ulotlarni o'tkazish uchun qulay sharoitlar yaratilishi, yuklamalarning ko'p qirrali murabbiyga tayyorgarlikning samarali usul va vositalarini tanlanadi, yuklamalar darajasini moslashtirishga imkoniyat yaratib beradi. Hozirgi paytda yuguruvchilarni tayyorlash mashg'ulotlarida ularning chidamlilik sifatlarini rivojlantirish uchun turli usullar qo'llanilmoqda (usullarni, shartli ravishda, to'xtovsiz, oralqli va mashg'ulotlar usullariga ajratish mumkin. Biroq ular asosan birgalikda qo'llaniladi) agar uzoq masofalarga yuguruvchilar ko'pincha o'z mashg'ulotlarida musobaqa oraliqli va to'xtovsiz usullardan foydalanishsa, uzoq

masofaga yuguruvchilar, ya’ni stayerlar o‘zgaruvchan va bir ma’romda yuguriladigan to‘xtovsiz usulga ko‘proq e’tibor berishadi.

XULOSA

Yugurish texnikasining shakllanishi sezilarli darajada murabbiyning didaktik (kuzatuvchynlik, ko‘zdan kechirmaslik) ko‘nikmalariga bog‘liq. Mutaxassislarining tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki uzoq masofaga yuguruvchi sportchilar bilan shug‘ulladigan murabbiy uchun harakatlanish ko‘nikmalarini shakllantirish davriga ko‘ra olish va sababini aniqlash, yuguruvchi harakatlarini kuzatish uchun joyni to‘g‘ri tanlash, sportchining yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda kuzatuv natijalarini tahlil qilish xal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Olimov M.S., To‘xtaboev N.T., Soliev I.R., Ortiqov X.T. O‘rta va uzoq Karimov F. M. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME’ZONLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1 SPECIAL. – C. 269-273.
2. Karimov F. M. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME’ZONLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1 SPECIAL. – C. 269-273.
3. G‘aniboyev I. D. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 725-729.
4. G‘aniboyev I. D. et al. YOSH YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 736-741.
5. G‘aniboyev I. D. et al. QISQA MASOFAGA YUGURISH TEXNIKASINI BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHI SPORTCHILARIGA O‘RGATISH SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 730-735.
6. G‘aniboyev I. D. et al. G‘OVLAR OSHA YUGURUVCHILARNI MUSOBOQALARGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 718-724.
7. Muxiddin o‘g‘li K. F. Modern Methods of Organizing Track and Long Jumpers at the Initial Preparatory Stage //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 34-38.
8. KARIMOV F. BOSHLANG‘ICH TAYYORLOV BOSQICHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI YILLIK MASHG‘ULOTLARINI

REJALASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR //News of the NUUz. – 2024. – T. 1. – №. 1.10. – C. 88-91.

9. N.NORMURADOV METHODOLOGY FOR DEVELOPING OPTIMAL RUN-UP PARAMETERS FOR YOUNG LONG JUMPERS //MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL Pages: 264-270

